

Abbreviations of the Bible Editions and Translations in Greek

Συντομογραφίες Εκδόσεων και Μεταφράσεων της Αγίας Γραφής στα Ελληνικά

Pavlos D. Vasileiadis

Συντομο- γραφία	Abbrevi- ation	Τίτλος – Περιγραφή / Title – Description
<i>GV</i>	<i>GV</i>	<i>Graecus Venetus</i> [Μαρκιανή βιβλιοθήκη, Cod. Marc. Gr. VII] (τέλη 14 ^{ου} -αρχές 15 ^{ου} αι., Βενετία· περιέχει την Πεντάτευχο, τις Παροιμίες, τον Εκκλησιαστή, το Άσμα Ασμάτων, τη Ρουθ, τους Θρήνους και τον Δανιήλ· απομεινάρι της <i>Τριγλώττου Βίβλου</i> του όπου προφανώς ο καταγόμενος από την Κωνσταντινούπολη ανθρωπιστής λόγιος, όντας πρώην σπουδίτης μοναχός και τότε Λατίνος αρχιεπίσκοπος Θήβας, μετέφρασε τουλάχιστον εν μέρει την ΠΔ από τα Εβραϊκά στα Ελληνικά και τα Λατινικά και την ΚΔ από τα Ελληνικά στα Εβραϊκά και τα Λατινικά), Σίμωνος Ατουμάνου
<i>ΑΑΓΕ</i>	<i>CAVE</i>	<i>Ποίηση-Μεταφράσεις: Άσμα Ασμάτων, Ψαλμοί, νεώτεροι Εβραίοι ποιηταί</i> (1967, Αθήνα: Δωδώνη), Γιωσέφ Ελιγιά (Ιωσήφ Καπούλια)
<i>ΑΑΠΤ</i>	<i>CAPT</i>	<i>Υπόμνημα εις το Άσμα Ασμάτων</i> (1971, Αθήνα: Αδελφότης Θεολόγων Ο Σωτήρ), Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
<i>ΑΑΧΑ</i>	<i>CACL</i>	<i>Άσμα Ασμάτων</i> (1964, Θεσσαλονίκη: Κατίνα Γεωργιάδου), Λεόντιου Χατζηκώστα
<i>ΑΓΜΒΕ</i> (<i>ΑΓΒΕ-97,</i> <i>ΕΒΕ,</i> <i>ΒΕ,</i> <i>ΜΒΕ/ΜΕΒΕ</i>)	<i>TGV-M</i> (<i>TGV,</i> <i>ΗΒΜΤΓV,</i> <i>ΗΒΤΓV,</i> <i>ΗΒΤΓV-97</i>)	Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Προτότυπα Κείμενα (1997, Αθήνα: Ελληνική Βιβλική Εταιρία). Η μετάφραση της ΠΔ βάσει του εβραϊκού <i>Μασσοριτικού Κειμένου</i> εκπονήθηκε από τον Βασίλειο Βέλλα (Γένεση-Α΄ Σαμουήλ, ως το 1968) και την ομάδα που συνέχισε το έργο του αποτελούμενη από τους Ηλία Οικονόμου (υπεύθυνος διευθυντής), Νικόλαο Παπαδόπουλο, Παναγιώτη Σιμωτά, Νικόλαο Ολυμπίου(;) και Βασίλειο Τσάκωνα (τα υπόλοιπα βιβλία, από το 1969 ως το 1978), χωρίς όμως να δημοσιευτεί. Εκδόθηκε το 1997 μετά από τη μεταφραστική

		επιμέλεια και τη συνολική απόδοση στη Δημοτική από τον Β. Τσάκωνα και τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ενώ η υφολογική απόδοση των ποιητικών και προφητικών βιβλίων έγινε από την Καίτη Χιωτέλλη. Η ΚΔ περιέχει το κείμενο της ΚΔΒΕ-89 .
ΑΓΙΚΑ	ΗΒΙΚΑ	<i>Η Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, ήτοι το άνθος και αναγκαίον αυτής</i> (1536, Βενετία: In aedibus Bartholomaei Zanetti Casterzagensis· 1567 διορθωμένη έκδοση· 2000 Επιμέλεια Ελένη Κακουλίδη-Πάνου, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας), Ιωαννίκιου Καρτάνου
ΑΓΙΚ	ΗΒΙΚ	<i>Η Αγία Γραφή, Βίβλος: Παλαιά και Καινή Διαθήκη</i> (1981, Αθήνα: Εκδόσεις Κ. Κουμουνδουρέα· ερμηνευτική απόδοση, εφτάτομη & εικονογραφημένη), Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα..
ΑΓΝΒ (ΑΓΝΒ-1850, ΕΥΠΡΝΒ-1838, ΚΔΝΒ-1844, ΑΓΝΒ-1872)	ΗΒΝΒ (ΗΒΝΒ-1850, ΓΟΑΚΝΒ-1838, ΝΤΝΒ-1844, ΗΒΝΒ-1872)	<u>Η Αγία Γραφή, Τα Ιερά Κείμενα Μεταφρασθέντα εκ των Θείων Αρχετύπων</u> (1850, Oxford: British and Foreign Bible Society), Νεόφυτου Βάμβα. Αυτή αποτελεί τη στερεότυπη έκδοση για τις μεταγενέστερες εκτυπώσεις και περιέχει βελτιώσεις-διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις. Το 1844 κυκλοφόρησε ολόκληρη η ΚΔ (ΚΔΝΒ-1844, Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, παραφρασθείσα εις την καθομιλουμένην γλώσσαν . Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου Η μνημοσύνη Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως), ενώ το 1838 είχαν κυκλοφορήσει τα Ευαγγέλια μαζί με τις Πράξεις (ΚΔΝΒ-1838). Μετέπειτα εκδόσεις περιέλαβαν περιθωριακές σημειώσεις όπως εκείνη του 1872 (ΑΓΝΒ-1872).
ΑΓΝΚ ΑΓΝΚ-Ε (ΜΝΚ, ΚΔΝΚ-93, ΑΓΝΚ-97 ΑΓΝΚ-17)	ΗΒΝΒ ΗΒΝΒ-Γ (ΝΩΤ, ΝΤΝΒ-Γ93 ΗΒΝΒ-Γ97 ΗΒΝΒ-Γ17)	<u>Η Αγία Γραφή—Μετάφραση Νέου Κόσμου</u> (η ΚΔ εκδόθηκε το 1993· πλήρης η ΑΓ το 1997· σημαντική αναθεώρηση στα Αγγλικά το 2013, στα Ελληνικά το 2017· Ιταλία/Γερμανία: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania), Επιτροπή Μετάφρασης Νέου Κόσμου της Αγίας Γραφής/Επιτροπή μετάφρασης στα Ελληνικά. [<i>New World Translation of the Holy Scriptures</i>]
ΑΓΕΒΕ	ΤΓΒ-Σ	Η <u>επερχόμενη</u> Αγία Γραφή της Βιβλικής Εταιρίας, της οποίας η ΠΔ βασίζεται στην ελληνική <i>Μετάφραση των Εβδομήκοντα</i> (Septuagint, <i>LXX</i>)

ΑΓΣΜ	HBSM	<i>Η Αγία Γραφή, Εισαγωγή, κείμενο Εβδομήκοντα, μετάφραση από το εβραϊκό, σχόλια</i> (19xx, Αθήναι : Εκδοτικός Οίκος Χάρη Πάτση) Σπυρίδωνα Μακρή & Ηλία Χουρζαμάνη. Τετράτομο.
ΑΓΣΦ (ΠΔΣΦ-93, ΚΔΣΦ-94, ΑΓΣΦ-95, ΑΓΣΦ-13)	HBSF (ΟΤΣΦ-93, ΝΤΣΦ-94, HBSF-95, HBSF-13)	<i>Η Αγία Γραφή σε Νεοελληνική Μεταφορά</i> (1995· η ΠΔ κυκλοφόρησε το 1993 (ΠΔΣΦ-93), η ΚΔ το 1994 (ΚΔΣΦ-94) και η μονότομη αναθεωρημένη έκδοση το 1995 (ΑΓΣΦ-95), και αναθεωρήθηκε ξανά το 2008 και πιο πρόσφατα το 2013 (ΑΓΣΦ-13 ή απλώς ΑΓΣΦ)· Αθήνα: Εκδόσεις Πέργαμος), Σπύρου Φίλου.
ΑΓΧΑ	HBHL	<i>Η Αγία Γραφή</i> (1993/ ¹ 1960, Αθήνα: Παγκόσμιος Εκδοτικός Οργανισμός Χρ. Γιοβάνης· εκδοτική παραγωγή & φροντίδα Π. & Σ. Δημητράκου), μετάφραση της ΠΔ υπό Αθανάσιου Χαστούπη & συνεργατών (Μητροπ. Νουβίας Άνθιμου, Παναγιώτη Κ. Χρήστου, Αθανασίου Γερομίχαλου, Σάββα Αγουρίδη, Παναγιώτη Δημητρόπουλου & Αικατερίνης Μηλιαρέση-Πούλου) και της ΚΔ υπό Νικόλαου Λούβαρι (γεν. επιστασία), Νικολάου Μ. Καψή (Ματθαίος 1:1-24:57) & Παναγιώτη Δημητρόπουλου (Ματθαίος 25:1-Αποκάλυψη 22:21)
ΑΠΓΒ	REGV	<i>Η Αποκάλυψις του Ιωάννη, Μεταγραφή στα Νέα Ελληνικά</i> (2006, Αθήνα: Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος), Γιώργου Δαμ. Βουλγαράκη
ΑΠΓΣ	REGS	<i>Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, Μεταγραφή</i> (1966, Αθήνα: Ίκαρος· η δεύτερη, διορθωμένη έκδοση κυκλοφόρησε το 1975), Γιώργου Σεφέρη
ΑΠΝΣ	RENS	<i>Αποκάλυψις, Ποιητική απόδοση στη Νεοελληνική</i> (1995, Κατερίνη: Εκδόσεις Τέρτιος), Αρχιμανδρίτη Νικόδημου Σκρέττα
ΑΠΟΕ	REOE	<i>Η Αποκάλυψη, Μορφή στα νέα ελληνικά</i> (1985, Αθήνα, Ύψιλον/βιβλία), Οδυσσέα Ελύτη
ΓΕΑ	GEL	<i>Η Γένεσις</i> (1973), Εκδόσεις Ο Λόγος
ΕΚΘΣ	ECTS	<i>Ο Εκκλησιαστής</i> (2017, Αθήνα: Δώμα), Θάνου Σαμαρτζή
ΕΚΙΑ	ECIA	<i>Εκκλησιαστής: Ματαιότης Ματαιοτήτων</i> (1998, Αθήνα:

		Ολκός), Ίσαρη Αλέξανδρου
EKAX	ECCL	<i>Ο Εκκλησιαστής: Έμμετρη Απόδοση στην Νεοελληνική</i> (1966, Αθήνα: Μ. Κασίμης), Λεοντίου Χατζηκώστα (αρχιμανδρίτη)
EKKΦ	ECKF	<i>Κοέλεθ—Βιβλική Λογοτεχνία</i> (1951, Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Παπαδημητρίου), Κωνσταντίνου Φριλίγγου
ΕΠΡωμΘΖ ΕΠΚορΘΖ	ΕΡRomTZ ΕΡCorTZ	<i>Ερμηνεία εις την Προς Ρωμαίους Επιστολήν του αποστόλου Παύλου· Ερμηνεία εις την Πρώτην και Δευτέραν Προς Κορινθίους Επιστολήν του αποστόλου Παύλου</i> (1932, Τύποις Π.Κ. Παρασκευόπουλου), Θεόδωρου Ζωγράφου
ΕΠΓαλΘΖ ΕΠΕφΘΖ ΕΠΦλπΘΖ ΕΠΚολΘΖ ΕΠΘεσΘΖ	ΕΡGalTZ ΕΡEphTZ ΕΡPhpTZ ΕΡColTZ ΕΡTheTZ	<i>Ερμηνεία εις την Προς Γαλάτας επιστολήν του αποστόλου Παύλου· Ερμηνεία εις την Προς Εφεσίους επιστολήν του αποστόλου Παύλου· Ερμηνεία εις την Προς Φιλιππησίους επιστολήν του αποστόλου Παύλου· Ερμηνεία εις την Προς Κολοσσαείς επιστολήν του αποστόλου Παύλου· Ερμηνεία εις την Πρώτην και Δευτέραν Προς Θεσσαλονικείς επιστολήν του αποστόλου Παύλου</i> (1932-1936, Βόλος: Τύποις Π.Κ. Παρασκευόπουλου), Θεόδωρου Ζωγράφου
ΕΠΤιμΘΖ ΕΠΤιτΘΖ ΕΠΦλμΘΖ ΕΠΕβΘΖ	ΕΡTimTZ ΕΡTitTZ ΕΡPhmTZ ΕΡHebTZ	<i>Ερμηνεία εις την Προς Τιμόθεον Πρώτην επιστολήν του αποστόλου Παύλου· Ερμηνεία εις την Προς Τιμόθεον Δευτέραν επιστολήν του αποστόλου Παύλου· Ερμηνεία εις την προς Τίτον επιστολήν του αποστόλου Παύλου· Ερμηνεία εις την προς Φιλήμονα επιστολήν του αποστόλου Παύλου· Ερμηνεία εις την προς Εβραίους επιστολήν του αποστόλου Παύλου</i> (1932-1935, Βόλος: Τύποις Π.Κ. Παρασκευόπουλου), Θεόδωρου Ζωγράφου
ΕΠΙωαΘΖ ΕΠΙουΘΖ ΕΠΠετΘΖ ΕΠΙακΘΖ	ΕΡJohTZ ΕΡJudTZ ΕΡPetTZ ΕΡJamTZ	<i>Ερμηνεία εις την Πρώτην καθολικήν επιστολήν του αποστόλου Ιωάννου· Ερμηνεία εις την Δευτέραν καθολικήν επιστολήν του αποστόλου Ιωάννου· Ερμηνεία εις την καθολικήν επιστολήν του αποστόλου Ιούδα αδελφού του Κυρίου· Ερμηνεία εις την Πρώτην καθολικήν επιστολήν του αποστόλου Πέτρου· Ερμηνεία εις την Δευτέραν καθολικήν επιστολήν του αποστόλου Πέτρου· Ερμηνεία εις την καθολικήν επιστολήν του αδελφοθέου Ιακώβου</i> (1932, Βόλος: Τύποις Π.Κ. Παρασκευόπουλου), Θεόδωρου Ζωγράφου
EYAB	GOAV	<i>Τα Ευαγγέλια</i> (1977, Αθήνα: Ίκαρος), Άγγελου Βλάχου

ΕΥΑΠ (ΕΥΑΠ-02, ΕΥΑΠ-10)	GOAP (GOAP-02, GOAP-10)	<i>Η Νέα Διαθήκη κατά το Βατικανό Χερόγραφο μεταφρασμένη, Μέρος πρώτο</i> (1902, Λίβερπουλ: The Liverpool Booksellers' Co.' μεταφράστηκαν μόνο τα τέσσερα Ευαγγέλια), Αλέξανδρου Πάλλη. Η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση κυκλοφόρησε το 1910.
ΕΥΒΟ	GOQO	<i>Κείμενον και Μετάφρασις του Ιερού Ευαγγελίου προς αποκλειστικῆς οικογενειακῆν του ελληνικού λαού χρῆσιν, μερίμνη της Α.Μ. της Βασιλίσσης των Ελλήνων Όλγας εκδιδομένα</i> (1900, Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου). Υπό την αιγίδα της Βασιλίσσας Όλγας των Ελλήνων, η μετάφραση έγινε από την ιδιαίτερα γραμματέα της Βασιλίσσας, της Ιουλίας Ν. Σωμάκη (αργότερα Καρόλου), και διορθώθηκε από τον καθηγητή της Ριζαρείου Σχολής Φίλιππο Παπαδόπουλο.
ΕΥΠΠΜ	GOAIM	<i>Αι περικοπαί των Ευαγγελίων αι κατά τας Κυριακάς του έτους αναγινωσκόμεναι μετά πιστής αυτών μεταφράσεως και συντόμων ερμηνευτικών και ηθικών παρατηρήσεων</i> (1892, Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου), Ιγνάτιου Μοσχάκη
ΗΣΠΤ	ISPT	<i>Υπόμνημα εις τον Προφήτην Ησαΐαν</i> (1984, Αθήνα: Αδελφότης θεολόγων Ο Σωτήρ), Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
ΙΩΑCS	JOHCS	<i>Das Evangelium Johannis. In neu-griechischer Sprache</i> (1823, Basel: gedruckt bei Wilhelm Haas), Christian Friedrich Spittler
ΙΩΑΓΒ	JOHGV	<i>Το Κατά Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιον</i> (2003, Αθήνα: Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος), Γιώργου Δαμ. Βουλγαράκη
ΙΩΑΜΝ	JOHMN	<i>Ευαγγέλιον κατά Ιωάννην</i> (1993, Πρέβεζα: Έκδοσις Μητροπόλεως Νικοπόλεως) Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελετίου
ΙΩΒΘΠ	JOBTP	<i>Το Βιβλίον του Ιώβ</i> (1987, Πειραιάς: Εταιρεία Μελέτης Προβλημάτων Κερατσινίου), Θανάση Παπαθανασόπουλου
ΙΩΒΑΧ	JOBLC	<i>Το βιβλίον του Ιώβ. Απόδοση στη Νεοελληνική</i> (1973, Λευκωσία: Κ. & Π. Ταλιαδώρος)
ΙΩΒΠΤ	JOBPT	<i>Υπόμνημα εις τον Ιώβ</i> (1980, Αθήνα: Αδελφότης θεολόγων

		Ο Σωτήρ), Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
ΙΩΝΠΤ	JONPT	<i>Ο Προφήτης Ιωνάς</i> (1962, Αθήνα: Αδελφότης Θεολόγων Ο Σωτήρ), Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
ΚΔΑΔ	NTAD	<i>Η Καινή Διαθήκη σε Νεοελληνική Απόδοση</i> (1995, Αθήνα: Επτάλοφος), Αθανάσιου Ι. Δεληκωστόπουλου
ΚΔΑΚ	NTAK	<i>The Book of Common Prayer, and Administration of the Sacraments and other Rites and Ceremonies of the Church, according to the use of the United Church of England and Ireland</i> [Η Καινή Διαθήκη εις την κοινήν της Ελλάδος διάλεκτον] (1820/1821: Λονδίνο: Samuel Bagster), Ανδρέα Ιωαννίδη Κάλβου. Όχι πλήρης ΚΔ, ούτε σε συνεχές κείμενο αλλά αποσπασματικά ως λειτουργικά αναγνώσματα. Βλ. Ι. Καραβιδόπουλου, <i>Βιβλικές Μελέτες Β'</i> (2000), σσ. 105, 106.
ΚΔΑΜ-1710 (ΚΔΑΜ)	NTAM-1710 (NTAM)	<i>Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού δίγλωττος, τούτ' έστι, το θεϊόν αρχέτυπον και η αυτού μετάφρασις εις κοινήν διάλεκτον· Μετά πάσης επιμελείας διορθωθέντα, και νεωστί μετατυποθέντα</i> (1710, Εν Άλαι [Halle] της Σαξονίας: Εν τω τυπογραφείω του Ορφανοτροφείου), αναθεώρηση της ΚΔΣΜ υπό Αναστάσιου Μιχαήλ . Σε επιμέλεια του August Hermann Francke και πρόλογος του Johannes Heyman. Διορθώσεις και σημειώσεις από τον ιερέα Λιβέριο Κολέτη από Αθήνα.
ΚΔΑΜ-1810 (ΚΔΑΜ)	NTAM-1810 (NTAM)	<i>Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού δίγλωττος, τούτ' έστι, το θεϊόν αρχέτυπον και η αυτού μετάφρασις εις κοινήν διάλεκτον· Μετά πολλής επιμελείας διορθωθέντα, και νεωστί μετατυπωθέντα</i> (1810, Εν Λονδίνο: Εξετυπώθη παρ' Ιωάννου Τιλίγγου της Χελσέας/Bible of the British and Foreign Bible Society), Αναστάσιου Μιχαήλ. Ανατύπωση της ΚΔΑΜ-1710 , η οποία επαναλήφθηκε αρκετές φορές με μικρές διορθώσεις ως το 1832.
ΚΔΒΕ-67	NTMG	<i>Η Καινή Διαθήκη «των Τεσσάρων Καθηγητών»</i> (1967, Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλικής Εταιρίας), υπό Βασιλείου Βέλλα (κυρίως), Ευάγγελου Αντωνιάδη, Αμίλκα Αλιβιζάτου & Γεράσιμου Κονιδάρη. Ο συμβολισμός με τα αρχικά ΚΑΤΚ μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με την μετάφραση του Τιμόθεου Κιλίφη. [<i>The New Testament in Modern Greek</i>]
ΚΔΒΕ-85	NTTGV-85	<i>Η Καινή Διαθήκη, Το πρωτότυπο κείμενο με νεοελληνική</i>

(NAM-85)	(TGV-85)	<i>δημοτική μετάφραση</i> (1985, Αθήνα: Βιβλική Εταιρεία/ United Bible Societies), υπό Σάββα Αγουρίδη, Πέτρου Βασιλειάδη, Ιωάννη Γαλάνη, Γεωργίου Γαλίτη, Ιωάννη Καραβιδόπουλου, & Βασιλείου Στογιάννου [<i>The New Testament in Today's Greek Version</i>]
KABE-89 (NAM-89)	NTTGV-89 (TGV-89)	<i>Η Καινή Διαθήκη, Το πρωτότυπο κείμενο με μετάφραση στη δημοτική</i> (Αθήνα: Ελληνική Βιβλική Εταιρεία). Αναθεώρηση της KABE-85 υπό Πέτρου Βασιλειάδη, Ιωάννη Γαλάνη, Γεωργίου Γαλίτη & Ιωάννη Καραβιδόπουλου
KAGA	NTGA	<i>Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού Δίγλωττος, τουτέστι Γραικική και Αλβανήτικη</i> (1827, Κόρφοι: εν τη τυπογραφία της Διοικήσεως), υπό Γρηγορίου Αργυροκαστρίτη. Πρόκειται για την KDAM-1810 με μικροδιορθώσεις.
KAGZ	NTGZ	<i>Η Νέα Διαθήκη (του Θεού με τον άνθρωπο), Μετάφραση από τα αρχαία κείμενα</i> (πριν το '2010/2015, Veenendaal (Ολλανδία): Loukas Foundation Netherlands/Royal Jongbloed Heerenveen), υπό Γεράσιμου Ζερβόπουλου
KADK	NTDK	<i>Η Καινή Διαθήκη, Μετάφραση</i> (2004, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία), Δαμασκηνού Καζανάκη
KAIK	NTJK	<i>Η Καινή Διαθήκη, Κείμενον-Ερμηνευτική απόδοσις</i> (¹ 1963, Αθήνα: Αδελφότης Θεολόγων η Ζωή), Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα
KAIT	NTHT	<i>Η Νέα Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεταφρασθείσα εις την απλήν των νυν Ελλήνων διάλεκτον, αδεία της Ανατολικής Εκκλησίας, και επιθεωρηθείσα ακριβώς εξεδόθη παρακειμένου και του Ελληνικού</i> (1828, Εν Λόνδρα: Ετυπόθη παρά Ι. Τιλίγγου), Ιλαρίωνος Τυρνόβου
KAAZ	NTLB	<i>Η Νέα Διαθήκη—Ο Λόγος Ζωντανός</i> (³ 1988, Αθήνα: Εταιρία Κοινωνικής και Πνευματικής Ανάπτυξης) Τρίτη αναθεωρημένη έκδοση, άγνωστη η ταυτότητα της πρώτης έκδοσης.
KAMK	NTMK	<i>Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Δίγλωττος, Εν ή αντιπροσώπως το τε θείον πρωτότυπον και η απαράλλάκτως εξ εκείνου εις απλήν διάλεκτον, διά του μακαρίτου κυρίου Μαξίμου του Καλλιουπολίτου γενομένη</i>

		<i>μετάφρασις άμα ετυπώθησαν</i> (1638, Γενεύη: [Pierre Aubert/Pierre Chouët]), Μάξιμου (Ρώδιου/Καλλιέργη) Καλλιουπολίτη, υπό την αιγίδα του Κύριλλου (Λουκάρεως) Α΄ Κωνσταντινούπολεως
ΚΔΜΣΚ (ΚΔΜΣΚ-91 ΚΔΜΣΚ-13)	NTMSK (NTMSK-91 NTMSK-13)	<u>Η Καινή Διαθήκη—Μεταγλώττιση</u> (1991, Αθήνα: Εκδόσεις Βίβλος· Βάσει κυρίως του «κριτικού κειμένου», αναθεώρηση Γ' το 2013), Σπύρου Καραλή
ΚΔΚΣΚ (ΚΔΚΣΚ-03)	NTKSK (NTKSK-03)	<i>Η Καινή Διαθήκη στην “Καθομιλουμένη”</i> (2003, κατά το «Παραδεχτό Κείμενο»), Σπύρου Καραλή. Κυκλοφόρησε μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
ΚΔΝΣ	NTNS	<i>Η Καινή Διαθήκη με μετάφραση στη δημοτική</i> (2001, Αθήνα: Εκδόσεις Ο Σταυρός), Νικολάου Ι. Σωτηροπούλου
ΚΔΝΨ	NTNPS	<i>Το Ευαγγέλιο στη Γλώσσα του Λαού, Μετάφραση-Σχόλια</i> (1978, Αθήνα: Έκδοση Μήνυμα), Νίκου Στ. Ψαρουδάκη.
ΚΔΠΤ	NTPT	<i>Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας</i> (1951 & 1952, Αθήνα: Αδελφότης θεολόγων Ο Σωτήρ), Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα. Προήλθε από την 8τομη σειρά του ίδιου <i>Υπομνήματα εις την Καινήν Διαθήκην</i> . “Μεταγλωττίσθηκε στη δημοτική γλώσσα” το 2011 (ΚΔΠΤΔ).
ΚΔΠΤΔ	NTPTD	<i>Η Καινή Διαθήκη με σύντομη ερμηνεία. Απόδοση στην κοινή νεοελληνική</i> (2011, Αθήνα: Αδελφότης θεολόγων Ο Σωτήρ), απόδοση από την Καθαρεύουσα στη Δημοτική της ερμηνευτικής απόδοσης του Παναγιώτη Τρεμπέλα (ΚΔΠΤ) υπό Μάριου Δομουχτή κ.α.
ΚΔΣΖ	NTSZ	<i>Η Καινή Διαθήκη—Εγχειρίδιο Μελέτης και Ζωής, Μετάφραση στη Δημοτική</i> (1994, Αθήνα: Εκδόσεις Ο Λόγος), Σπύρου Ζωδιάτη, Συμεών Ιωαννίδη & Γεωργίου Χατζηαντωνίου
ΚΔΣΜ-03 (ΚΔΣΜ)	NTSM-03 (NTSM)	<i>Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μεταφρασθείσα προ χρόνων ικανών εις πεξήν φράσιν δια την κοινήν ωφελείαν των Χριστιανών, παρά του εν ιερομονάχαις Μαξίμου του Καλλιουπολίτου, και νυν αύθις τυποθείσα διωρθώσει Σεραφείμ ιερομονάχου του Μιτυληναίου</i> (1703, Λονδίνο: Παρά Βενιαμίν Μοτταίω), αναθεώρηση της ΚΔΜΚ υπό <u>Σεραφείμ Μυτιληναίου</u>
ΚΔΣΜ-05	NTSM-05	<i>Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού</i>

(ΚΔΣΜ)	(NTSM)	<i>Χριστού μεταφρασθείσα εις πεζήν φράσιν δια την κοινήν ωφέλειαν</i> (1705, Λονδίνο· χωρίς τον καυστικό για τον κλήρο πρόλογο της ΚΔΣΜ-03), Σεραφείμ Μυτιληναίου
ΚΔΤΚ	NTTK	<i>Τα τέσσερα Ευαγγέλια και Πράξεις των Αποστόλων, Κείμενο, μετάφραση, σχόλια· Επιστολές Προς Εβραίους και Επτά Καθολικές, Κείμενο, μετάφραση, σχόλια· Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, Κείμενο, μετάφραση, σχόλια</i> (1999, Αθήνα· τρίτομο), Τιμόθεου Κ. Κιλίφη
ΚΔΧΒ (ΚΔΑΠΔ-20)	NTCV (NTAPD-20)	<i>Η Καινή Διαθήκη, Το πρωτότυπο κείμενο, κατά την έκδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με νεοελληνική απόδοση</i> (2020, Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος), Χρήστου Σπ. Βούλγαρη
ΛΚΑΒ	LKAV	<i>Το Κατά Λουκάν</i> (1974, Αθήνα: Ίκαρος), Άγγελου Βλάχου
ΜΤΓΠ	MTGP	<i>Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Έμμετρη μετάφραση στη Δημοτική</i> (1976, Αθήνα: Τυπογραφείο Ε. Χ. Καρανάση), Γεωργίου Παπακυριακόπουλου
ΜΤΜΝ	MTMN	<i>Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον</i> (1991, Πρέβεζα: Έκδοσις Μητροπόλεως Νικοπόλεως), Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελετίου
ΜΤΝΧ	MTNH	<i>Το άγιο και ιερό Ευαγγέλιο κατά τον Ματθαίο</i> (1996, Αθήνα: Το Ροδακίό), Ντίνου Χριστιανόπουλου
ΜΤΣΑ	MTSA	<i>Το Κατά Ματθαίον άγιον Ευαγγέλιον εις το πρωτότυπον Κείμενον, εις ερμηνείαν σύντομον και εις προσευχάς</i> (1900, Εν Αθήναις: Δαπάνη Μελετίου Βαγιανέλλη Αρχιμανδρίτου), Συλλόγου Αναπλάσεως
ΜΤΧΣ	MTHS	<i>Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου</i> (1992, ?) Χρύσανθου Σαρηγιάννη, Μητροπολίτη Μόρφου
Ο΄ (Ο΄-Sw, Ο΄-Ra, Ο΄-Cm Ο΄-Gt)	LXX (LXX-Sw, LXX-Ra, LXX-Cm LXX-Gt)	<u>Μετάφραση των Εβδομήκοντα</u> (αρχική σύνταξη 3 ^{ος} -2 ^{ος} αι.- Π.Κ.Χ., κατά βάση Αλεξάνδρεια), ελληνιστές Ιουδαίοι λόγιοι [Sw: Swete's, Cm: the Cambridge LXX, Ra: Rahlfs, & Gt: Göttingen]
ΠΔΑΧ	OTACH	<i>Άσμα Ασμάτων, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ</i> (2019, Αθήνα: Εκδόσεις Οσελότος)· <i>Δώδεκα Προφήτες</i> (2019, Αθήνα: Εκδόσεις Οσελότος)· <i>Ησαΐας</i> (2018, Αθήνα: Εκδόσεις Οσελότος)

		<i>Ιερεμίας, Βαρούχ, Θρήνοι, Επιστολή Ιερεμία</i> (2017, Αθήνα: Εκδόσεις Οσελότος)· <i>Ιώβ</i> (2017, Αθήνα: Εκδόσεις Οσελότος)· <i>Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σειράχ, Εκκλησιαστής, Παροιμίες</i> (2017, Αθήνα: Εκδόσεις Οσελότος)· <i>Ψαλμοί και Ωδές</i> (2017, Αθήνα: Εκδόσεις Οσελότος)· νεοελληνική μετάφραση από την Ο* Αθανάσιου Θ. Χαραλαμπίδη
ΠΔΙΓ	ΟΤJG	<i>Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο', Κείμενον, Ερμηνευτική παράφρασις</i> (1 ^η 1955, 1969, 3 ^η έκδοση βελτιωμένη & επαυξημένη), Ιωήλ Γιαννακόπουλου
ΠΔΙΚ	ΟΤJK	<i>Η Παλαιά Διαθήκη, Κείμενον και Ερμηνευτική Απόδοσις</i> (1970–1973, Αθήνα: Αδελφότης Θεολόγων Η Ζωή, 5 τόμοι), Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα
ΠΔΠΤ	ΟΤΡΤ	<i>Η Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας</i> (1983–1990, Αθήνα: Αδελφότης Θεολόγων Ο Σωτήρ· 19 τόμοι), Παναγιώτη Τρεμπέλα, Νικολάου Βασιλειάδη & Γεωργίου Ψαλλάκη
ΠΠΚ	ΡΡΚ	Πολύγλωσση Πεντάτευχος Κωνσταντινούπολης: <i>Pentateuchus Hebraicus, Hispanicus, Barbaro-Graecus</i> (1547, domo Eliezeris Berab Gerson Soncinatis, Κωνσταντινούπολη· 1897 έκδοση υπό D. C. Hesseling του νεοελληνικού κειμένου με ελληνικούς χαρακτήρες), εξελληνισμένοι Ιουδαίοι Καραϊτες λόγιοι (#)
ΠΡΑΒ	ΑCΑV	<i>Πράξεις των Αποστόλων</i> (1988, Αθήνα: Εκδόσεις Δόμος), Άγγελου Βλάχου
ΤΤSW	ΤΤSW	<i>Του Κλήρου ο οδηγός, ήτοι παραφράσις και σχόλια των προς Τιμόθεον και Τίτον τριών Αγίων Επιστολών Παύλου του Αποστόλου</i> (1829, Μελίτη: Από το Τυπογραφείον της εν Λονδίνω Αποστολικής Εταιρείας), Samuel Sheridan Wilson (Congregationalist)
ΤΙΜΑΚ	ΤΙΜΑC	Οι δύο <i>Προς Τιμόθεον Επιστολές</i> στον <i>Συνέκδημο ιερατικό</i> (1831, Εν Παρισίοις: Εκ της Τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου/Jean-Michel Eberhart), Αδαμάντιου Κοραή
ΤΙΤΑΚ	ΤΙΤΑC	<i>Η Προς Τίτον Επιστολή στο Άτακτα, ήγουν παντοδαπών εις την αρχαίαν και την νέαν ελληνικήν γλώσσαν αυτοσχεδίων σημειώσεων, και τινών άλλων υπομνημάτων, αυτοσχεδίου συναγωγή</i> , τόμ. Γ' (1830, Εν Παρισίοις: Τυπογραφίας

		κ. Εβεράρτου/Jean-Michel Eberhart), Αδαμάντιου Κοραή
ΨΛΑΒ	PSAV	<i>Νέα Εξήγησις του Ψυχοσώτηρος Ψαλτηρίου ... εις κοινήν φράσιν συντιθεμένη</i> (1705, Βενετία: Παρά Μιχαήλω τω Βαρβωνίω), Αθανάσιου Βαρούχα
ΨΛΑΚ	PSAK	<i>Το ψυχοσωτήριον Ψαλτήριον εξηγηθέν παρά του μακαριωτάτου, και σοφωτάτου Θεοδωρήτου Επισκόπου Κύρου, και μεταγλωττισθέν μετά πλείστης επιμελείας, παρά Αγαπίου Μοναχού του Κρητός, εκ της των Ελλήνων εις την κοινήν ημετέραν διάλεκτον</i> (1643, Ενετίησι: Παρά Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ· βλ. Legrand 326 [1:438, 439] & Maittaire 3.1:343), Αγαπίου Λάνδου του Κρητός
ΨΛΑΛ	PSAL	<i>Ψαλμοί</i> (2021, Αθήνα: Άρτος Ζωής), Ανθής Λεούση
ΨΛΑΚΑ	PSAKA	<i>Οι Ψαλμοί του Δαβίδ</i> (1953, Αθήνα), Α. Καλαμπούση
ΨΛΓΕ	PSYE	<i>Ποίηση-Μεταφράσεις: Άσμα Ασμάτων, Ψαλμοί, νεώτεροι Εβραίοι ποιηταί</i> (1967, Αθήνα: Δωδώνη), Γιώσφ Ελιγιά (Ιωσήφ Καπούλια)
ΨΛΙΠ	PSJP	<u>Ψαλμοί του Προφήτου και Βασιλέως Δαβίδ, στιχουργημένοι ... εις απλοελληνικήν διάλεκτον</u> (1834, Κερκύρα: Εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως), Ιωάννη Πετριτζόπουλου
ΨΛΙΤ	PSJT	<i>Το Ψαλτήρι μου, έμμετρη μετάφραση στη Δημοτική ολόκληρου του Ψαλτηρίου</i> (1978, Αθήνα: Μαυρίδης), Ιωακείμ Τράντα
ΨΛΚΦ	PSKF	<i>Οι Ψαλμοί του Δαβίδ</i> (1970, Αθήνα: Ηριδανός), Κώστα Φριλίγγου
ΨΛΛΧ	PSLC	<i>Ψαλμοί</i> (1979-1980, Κ. & Π. Ταλιαδώρος), Τεύχος I (1-30) [1979] και Τεύχος II (31-60) [1980], Λεόντιου Χατζηκώστα
ΨΛΝΒ	PSNV	<i>Ψαλτήριον ή Βίβλος των Ψαλμών, μεταφρασθείσα εκ του Εβραϊκού πρωτοτύπου</i> (1831, Λονδίνο: Ετυπόθη παρά Ρ. Ουάτς/R. Watts, British and Foreign Bible Society· 1859, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου της Λακωνίας), Ν. Βάμβα, Κ. Τυπάλδου & Ν. Ιωαννίδη